

История Урус Хана в Темуридских Источниках *History of Urus Khan in Timurid Sources*

Аннотация

Изучение истории Казахстана XIV-XV вв. тесно связано с наследием ученых прошлого века. Из них особое место занимают персидские исторические источники, которые до настоящего времени не потеряли свое научное значение. В этой статье автор рассматривает историческое значение образования Казахского ханства и генеалогию казахских ханов. Образование Казахского ханства было подготовлено всей предшествующей историей развития таких госуадрств, как Ак Орда и Могулистан. Поэтому вопрос о происхождении династии казахских ханов, о родственных отношениях между ними невозможно решить без изучения истории Ак Орды. В настоящее время существуют две точки зрения на происхождение династии казахских ханов. Одни исследователи считают, что последние происходят из дома Орда-Эджена, другие считают, что они являются потомками Тука-Темура, тринадцатого сына Джучи. Сопоставляя различные исторические источники, автор статьи анализирует точки зрения известных исследователей по данной проблеме. Цель статьи – доказать, что Урус хан является потомком Орда-Эджена согласно ценному источнику Му‘ин ад-Дин Натанзи «Мунтахаб ат-таварих-и Му‘ини» от 815-816 г.х., который был написан по просьбе Ескендира, внука Тамирлана.

Ключевые слова: источник, точка зрения, Тука-Темур, Орда-Эджен, династия, хан.

Abstract

Studying the history of Kazakhstan in the 14 th and 15 th centuries goes hand in hand with creative use of the extensive historical material accumulated over the years. And especially valuable parts of this legacy are manuscript sources of that period written in the Persian language. In this article the author examines historikal importance of formation of Kazakh khans and the origine of Kazakh khans. The formation of Kazakh khans was prepared by all precedind history of development of states such as Ak-Orda and Mogylistan. And so why it’s impossible to deicide the question of formation of Kazakh khans dynasties without studying history of Ak-Orda. At the present there are two points of view about the origin of Kazakh khans dynasties. One of the investigators think that the last one had origine from the house of Orda-Edjen, others think that they are posterities of Tuk-Timur, Dzhuchy’s thirteenth son. Comparing various historical sources, the author of article analyzesthe points of view of famous researchers on this problem. Article purpose – to prove that Urus Khan is the descendant Orda-Edzhena according to a valuable source Mu'in ad-Din of Natanzi”Muntakhab at-tavarikh-and Mu'ini” from 815-816 h., which was written at the request of Eskendir, the grandson Tamirlan.

Keywords: Source, Points of view, Tuk-Timur, Orda-Edjen, Dynasties, Khan.

Article Type
НАУЧНАЯ СТАТЬЯ
RESEARCH ARTICLE

Article Area
ИСТОРИЯ
HISTORY

M.N. Ibragimova¹
M.H. Ибрагимова

Article Citation Information

Ibragimova, M. N. (2026). *History of Urus Khan in Timurid Sources. Fusion Multidiscipliner Journal (FM Journal)*, 2(1), 1-6.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18645338>

Article Submission:

01 February 2026

Article accepted:

15 February 2026

 DOI: [10.5281/zenodo.18645338](https://doi.org/10.5281/zenodo.18645338)

 <https://fusionmultijournal.com>

 info@fusionmultijournal.com

1. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА

Изучение проблемы государственности в истории Казахстана придает особое значение анализу периода Ак Орды и деятельности ее политической элиты. Политические структуры, сформировавшиеся на территории

¹ М.Н. Ибрагимова

PhD докторант, Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова, Самарканд, Узбекистан, e-mail: ibragimova.meruert@mail.ru, ORCID 0000-0001-7930-2391

M.N. Ibragimova

PhD doctoral student, Samarkand State University named after Sharof Rashidov, Samarkand, Uzbekistan, e-mail: ibragimova.meruert@mail.ru, ORCID 0000-0001-7930-2391

Восточного Дешт-и-Кыпчака в XIII-XV веках, сыграли решающую роль в определении этнополитических и династических основ Казахского ханства. В этом контексте личность одного из правителей Ак Орды – Урус-хана – остается научной проблемой, вызывающей дискуссии как в отечественной, так и в зарубежной историографии. Существуют различные взгляды относительно происхождения Урус-хана, времени его правления, династической принадлежности и его отношения к правящей династии Казахского ханства. В советский и постсоветский периоды высказывались противоречивые мнения о принадлежности Урус-хана к династии Тока-Тимура или к потомкам Орда-Эджена. Эта ситуация объясняется сложностью источниковой базы и зависимостью средневековых генеалогий от политической конъюнктуры. Особый документальный потенциал в уточнении этих вопросов имеют исторические труды, написанные в эпоху Амира Тимура и при его преемниках. Сочинения таких авторов, как Низам ад-Дин Шами, Шараф ад-Дин Али Йазди, Хафиз-и Абру и Абдурраззак Самарканди, содержат важные сведения о правителях Ак Орды, включая Урус-хана и его потомков. В этих источниках Урус-хан часто описывается как политический противник Амира Тимура и влиятельный правитель в Восточном Дешт-и-Кыпчаке.

Цель исследования – определить место Урус-хана в истории Ак Орды и его династическую принадлежность путем источниковедческого и критического анализа информации о нем в тимуридских источниках. Для достижения этой цели использовались методы сравнительного анализа источников, генеалогической реконструкции и хронологической сверки. Научная новизна исследования заключается в обосновании преемственности династии Урус-хана с правящей династией Казахского ханства на основе комплексного анализа тимуридских данных.

В работе используются сочинения, посвященные Тимуру и его потомкам, такие как «Тузук-и Темури» Амира Тимура, «Зафар-наме» Низам ад-Дина Шами и Шараф ад-Дина Али ибн Шайха Ходжи Йазди, «Мунтахаб ат-таварих-и Муини» Муина ад-Дина Натанзи, «Тарих-и арба улус» Мирзы Улугбека, «Тарих-и Хафиз-и Абру» Шихаб ад-Дина Абдаллаха ибн Абд ар-Рашида ал-Харави, а также другие исторические труды.

2. МЕТОД

Методологическую основу составляет критический анализ источников данных на основе их сравнительно-исторических и данных научных исследований с целью получения максимально полной информации о способах использования и передачи материалов в тимуридской историографии. В данном исследовании предусматривается показать пути и способы проведения сравнительного анализа сведений из нескольких источников, написанных по заказу династии Темуридов, сравнения их с данными из других средневековых источников, определение их значимости и ценности для современной исторической науки, выявление степени их изученности, методов и способов их исследования.

3. ВЫВОДЫ и КОММЕНТАРИИ

На сегодняшний день сформировались две основные гипотезы о происхождении династии казахских ханов. Первая утверждает, что казахские ханы происходят от Токай-Тимура, тринадцатого сына Джучи. М. Абусейтова поддерживает эту версию, опираясь на «Тюркскую шежиру» Абу-л-Гази и «Бахр ал-асрар» Махмуда ибн Вали. Абу-л-Гази в своей генеалогии указывает следующую линию: «Чингис-хан – Джучи-хан – Токай-Тимур – Уз-Тимур – Хожа Бадакул углан – Урус-хан – Куйыршык-хан – Барак-хан – Абусайт. У него было девять сыновей: Иранши, Махмут Касымке, Мухаммед-хан. Мы упоминали, что в войне с Шайбани Мухаммед-хан пал смертью мученика (стал шахидом). После него – Етік, Жаныш, Канбар, Тыныш, Осик, Жауик» [Абу-л-Гази, 1992, с. 119]. По мнению М. Абусейтовой, Абу-л-Гази, будучи потомком Чингисхана, хорошо знал свою родословную, поэтому его сведения более точны по сравнению с другими источниками. Махмуд ибн Вали в «Бахр ал-асраре» также называет Керей и Жанибека, казахских ханов, потомками Тока-Тимура [Абусейтова, 1998, с. 77]. К этой же группе сторонников относятся авторы «Нусрат-Намэ» и «Муизз ал-ансаб». Позднее к этой точке зрения присоединились Ш. Уалиханов и Ш. Кудайбердиулы. Под влиянием этих работ на ханском троне в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи казахские ханы были записаны как «из династии Токай-Тимура» [Кинаят-улы, 2004, с. 227]. В.П. Юдин пришел к выводу, что Урус-хан является потомком Токай-Тимура. Он отмечает, что все источники, описывающие исконные традиции Дешт-и-Кыпчака, подтверждают происхождение Урус-хана от Токай-Тимура. Генеалогия по его версии выглядит так: Джучи, далее Тока-Тимур, Уз-Тимур, Кожа, Бадук, и, наконец, Урус-хан. Даже источники, поддерживающие потомков Шайбана, такие как «Чингис-наме», уделяли внимание происхождению Урус-хана, Токтамыш-хана и Тимур-Кутлук-хана от Токай-Тимура. Это связано с тем, что потомки Токай-Тимура в XV веке и позднее были главными соперниками Шайбанидов в борьбе за власть в Золотой Орде и Восточном Дешт-и-Кыпчаке [Юдин, 2005, с.121]. Таким образом, сведения «Чингис-наме» о едином происхождении Урус-хана и Туглук-Тимура служат дополнительным

доказательством того, что Урус-хан и казахские ханы происходят от Токай-Тимура. Мнение Юдина о том, что «этот вопрос давно перестал быть предметом споров», оказалось неверным. Даже сегодня исследователи не пришли к единому мнению. Например, д.и.н. З. Кинаят-улы, в отличие от М. Абусеитовой, поддерживает второе направление исследований, согласно которому Урус-хан, предок казахских ханов, происходит из династии Орда-Эджена. Он указывает на «Муизз ал-ансаб», впервые введенный в научный оборот Т. Султановым и использовавшийся Рашид ад-Дином, как на основной источник систематических сведений о генеалогии Орда-Эджена. Кинаят-улы, опираясь на таблицу П. Савельева, приведенную в работе Б.Д. Грекова и А. Ю. Якубовского «Золотая Орда и ее падение», заключает, что Урус-хан происходит от Сасы-Буки. «Признанным в науке фактом является то, что у истоков Казахского государства стояли Урус-хан и его потомки. Поэтому Ак Орда считается истоком Казахского государства, а Урус-хан – предком казахских ханов» [Кинаят-улы, 2004, с. 228].

«Единственным достаточно полным и достоверным источником по истории Восточного Дешт-и-Кыпчака и Золотой Орды в XIV веке является так называемый “Аноним Искандера” (Муин ад-Дина Натанзи). Однако это ненадежный источник, о чем неоднократно упоминалось в научной литературе. В частности, указывалось, что “Аноним Искандера” некритически относился к своим источникам, объединял разнородные сведения, что приводило к путанице в хронологии. Тем не менее, исследователи активно используют этот текст. Часто они произвольно выбирают из него сведения, которые соответствуют их собственным выводам, игнорируя при этом данные из других источников, заранее считая их ошибочными, иногда даже не предупреждая об этом», – отмечает Юдин [Юдин, 2005, с. 134]. Тем не менее, и этот источник ведет происхождение Урус-хана от Сасы-Буки, но считает Сасы-Буку сыном Ногая. В то время как Рашид ад-Дин и многие другие источники утверждают, что Сасы-Бука был сыном Баяна, и генеалогия выглядит так: Орда – Сартакай – Коныш – Баян – Сасы-Бука – Ерзен – Шымтай – Урус. Эту таблицу подтверждают не только арабские и персидские исторические хроники, но и один из исконных монгольских исторических источников – «Чингис хааны язгуур Торлийн цадигууд». В таблице №5 этого источника генеалогия ханов Ак Орды из рода Джучи представлена как: Чингисхан – Джучи – Ордана – Кали (Кули) – Буян (Баян) – Сасыбука – Абисан (Ерзен) – Шымтай – Урус-хан. Таким образом, Урус-хан признается девятым потомком Орда-Эджена. В монгольских хрониках потомки Орда-Эджена, начиная с Урус-хана, называются «ханами Восточного Кыпчака» [Кинаят-улы, 2004, с. 230]. В своем исследовании мы придерживаемся именно второго направления. Обратимся к сведениям об Урус-хане, признанном предком казахских ханов в трудах потомков Тимура. В основном Урус-хан описывается как современник и главный враг Амира Тимура. Основные сведения касаются войн Тимура с Урус-ханом. По словам Натанзи, Урус-хан изображается как очень воинственный, сильный и могущественный правитель. Согласно «Муизз ал-ансаб», у Урус-хана было пятнадцать детей – семь дочерей и восемь сыновей. Имена дочерей в источнике указаны в четырехугольных рамках: Шукур, Туглубий (Туглыбике), Ирен-бий (Иренбике), Судубий (Сулубике), Менглик-Туркан (Мангилик Торкин), Оглан-бий (Улан бике), Менгли-бий (Менди бике). Имена сыновей Урус-хана отмечены кругами или двойными кругами. Это Токтакия, Сайид-Али, Сайид-Ахмад, Токта-Булад (Токта-Болат), Туглук-Булад (Тогылык-Болат), Кутлу-Бука (Кутылык-Бука), Тимур-Малик (Темир-Малик), Куйыршык. Здесь стоит упомянуть об открытии Т. Султанова, который сравнил оригинал «Муизз ал-ансаб» со «Сборником летописей» Рашид ад-Дина и выявил ошибку В.Г. Тизенгаузена [Кляшторный, 2004, с. 345]. Султанов определил, что имена дочерей в «Муизз ал-ансаб» заключены в прямоугольники, а имена сыновей – в круги, что позволило четко разделить детей Урус-хана. Среди сыновей Урус-хана особое место в истории занимают потомки Токтакии, Тимур-Малика и Куйыршыка. З. Кинаят-улы, ссылаясь на данные Тизенгаузена, указывает, что у старшего сына Урус-хана, Токтакии, было шестеро сыновей: Бахши-Би, Севди, Татли, Анике-Булад, Бугурчук и Тенгриберди [Кинаят-улы, 2004, с. 232]. Однако Т.И. Султанов, изучая персидский оригинал «Муизз ал-ансаб», выяснил, что неизвестный автор четко демонстрирует принцип построения генеалогических данных. Он использовал таблицы и различные геометрические фигуры: ханшайм (принцесс) вписывал в прямоугольники, ханзада (принцев) – в круги, а тех принцев, кто достиг верховной власти и правил как хан, – в двойные прямоугольники. Исходя из этого, у Токтакии было не шесть сыновей, а три дочери (Яхши-бий, Севди, Татлы) и три сына (Анике-Булад, Бугучак, Тенгриберди) (Мингулов, 1981, с. 346). З. Кинаят-улы допускает здесь путаницу. Он, ссылаясь на Тизенгаузена, пишет, что у Тимур-Малика было 12 сыновей, среди которых Сейид-Ахмед, Токта-Пулат, Кутлук-Бука и Туглук-Пулат [Кинаят-улы, 2004, с. 233]. Затем, приводя данные Султанова о сыновьях Урус-хана, он снова повторяет те же четыре имени. Таким образом, автор ошибочно указывает одних и тех же четырех принцев то как сыновей Урус-хана, то как сыновей Тимур-Малика. В «Муизз ал-ансаб» у Тимур-Малика вообще не указано детей, что может означать отсутствие у него потомства. Т. И. Султанов объясняет это тем, что Тимур-Малик предавался пьянству и растрчивал свое время впустую.

Далее Кинаят-улы продолжает генеалогию Урус-хана, указывая, что у Куйыршыка было трое детей: Барак, Ракия и Паенде-султан. Но опять же, обращаясь к данным «Муизз ал-ансаб», введенным в оборот

Султановым, мы видим, что Пайанде-султан и Рукия были дочерьми, а единственным сыном был Барак. У Барака же было не четыре сына, как считалось, а дочь и три сына, причем Сеадет-бег из четырех перечисленных имен оказалась дочерью. То, что Кутлук-Буга был сыном Урус-хана, подтверждает и Натанзи [Тизенгаузен, 1941, с. 135]. Согласно «Муизз ал-ансаб», династии казахских ханов происходят от трех ветвей сыновей Урус-хана, а именно от Токтакии, Тимур-Малика и Куйыршык-хана [Кляшторный, 2004, с. 346]. Эти три имени в источнике вписаны в прямоугольники с двойным контуром. Значение этого мы уже объясняли выше. От ветви Токтакии происходят потомки Керей-хана, первого хана Казахского ханства. От ветви Куйыршык-хана происходит Барак-хан. Все ханы, от сына Барака Жанибека до Кенесары Касымова, являются потомками Куйыршык-хана.

О самом Куйыршык-хане в тимуридских источниках упоминается немного. В работе Йезди Куйыршык-оглан, сын Урус-хана, упоминается как сторонник Тимура во время войны с Токтамышем [Тизенгаузен, 1941, с. 178]. После смерти Тимура в 1405 году на завоеванных им территориях начались новые движения. Улус Джучи, сильно ослабленный нашествиями Тимура, также столкнулся с внутренними противоречиями. Между потомками Джучи разгорелась борьба за трон. В это время потомки Урус-хана во главе с сыном Куйыршыка Бараком также боролись за возвращение своего наследного трона. Барак-хан, потомок Урус-хана, занимает особое место в истории Казахского ханства. Сведения о Барак-хане можно найти в трудах Самарканди. Спасаясь от смуты в Золотой Орде, в 1419 году Барак бежал в Самарканд. «Барак-оглан, бежавший из Узбекского улуса, искал убежища при дворе Мирзы Улугбека-гурагана...» [Тизенгаузен, 1941, с. 196]. Правитель Самарканда Улугбек принял его как хана и оказал почести. Через три года Барак вернулся в Дешт-и-Кыпчак. Самарканди не объясняет, почему хан вернулся. Политическое значение возвращения Барака в Сыгнак З. Кинаят-улы объясняет так: «Столица Ак Орды Сыгнак и Сарай, где правили 15 ханов из династии Урус-хана, сформировали традицию создания столицы и подчинения центру у казахов. Чувство централизации сыграло роль политического фактора консолидации казахского этноса. Централистская политика унифицировала этническую основу народа, а монгольский этно-фактор постепенно вытеснялся. Характер монгольской династической власти изменился, сформировалась казахская династия, берущая начало от Урус-хана. Благодаря этому, когда Улус Джучи-Кыпчака (Золотая Орда) распался, народ и земли, находившиеся под властью Ак Орды, сохранили свою целостность и национальное единство» [Кинаят-улы, 2004, с. 235]. Согласно данным Абд ар-Раззака Самарканди, посланник эмира Шахмалика из Хорезма сообщил Шахруху, что Барак-оглан захватил орду Мухаммед-хана, и большая часть Узбекского улуса подчинилась ему (Тизенгаузен, 1941, с. 196). Это сообщение было доставлено в 826 году хиджры (15.XII.1422–4.XII.1423). В другом месте Самарканди пишет, что Барак-оглан захватил орду Мухаммед-хана в 828 году хиджры (23.XI.1424–12.XI.1425) и прибыл на территорию Сыгнака в 829 году хиджры (13.XI.1425–1.XI.1426). Здесь Самарканди приводит разные годы захвата Узбекского улуса Бараком. Опираясь на первое сообщение, З. Кинаят-улы указывает, что в 826 г. х. (15.XII.1422–4.XII.1423) Барак «сверг власть над народом с кочевого узбекского хана Мухамеда» [(Кинаят-улы, 2004, с. 234). Н.Н. Мингулов также сообщает, ссылаясь на Самарканди, что внук Урус-хана Барак разгромил Улу-Мухаммеда и захватил власть в Узбекском улусе (Ак Орде) в 1423–1424 годах [Мингулов, 1981, с. 91]. Здесь мы видим, что исследователи опираются на один и тот же источник, но годы расходятся. Это свидетельствует о путанице в датировке событий у Самарканди. Обращаясь к другим тимуридским источникам, Хафиз-и Абру пишет о победе Барака над Улуг-Мухаммедом весной 1423 года, когда из Хорезма прибыл посланник эмира Шахмалика и сообщил: «Барак-оглан захватил орду Мухаммед-хана и утвердил там свою власть; большая часть Узбекского улуса подчинилась ему». Прибытие Барак-оглана в эти земли и его набег на Одоев также упоминаются в русских летописях под 6931 (1423) годом: «В том же лете царь Барак приходил ко Одоеву ратью и много зла учинил, а града не взял, и со многим полоном поиде в поле; и князь Юрьи Романович Одоевский да Григорей Протасиевич, воевода Мченский, постигоша его в поле и много полона отняша» [Полное собрание русских летописей, 1965, с. 238].

Исследователи С. Г. Кляшторный и Т. И. Султанов считают, что последняя победа Барак-оглана состоялась в 1424 году. Мирхонд пишет, что зимой 828 г. х. к Мирзе Улугбеку, находившемуся у Сырдарьи близ Шахрухии, прибыл Ямавул от Барак-оглана, который вскоре занял ханский трон Дешт-и-Кыпчака. Ямавул привез несколько кречетов и породистых лошадей, поздравил его и сообщил, что Барак-хан воссел на трон своих отцов и дедов [Кляшторный, 1992, с. 206]. Получив почести и подарки, Джумадук провел несколько дней при дворе Мирзы Улугбека и вернулся в Узбекский улус с богатыми дарами для Барак-оглана. Мирхонд перечисляет эти дары: «халаты, расшитые золотом, мечи, золотые пояса, серебряные украшения для лошадей и другие ханские принадлежности, породистые лошади, большое денежное вознаграждение, барабанчик и знамя – символы власти» [Ахмедов, 1965, с. 123]. Однако хорошие отношения между Барак-ханом и Мирзой Улугбеком длились недолго. Прибыв в Сыгнак, Барак отправил посла к Мирзе Улугбеку с выражением почтения за оказанную ранее честь. Однако «Мирза Улугбек не дал ему удовлетворительного ответа. Потому что (Барак) еще до получения разрешения на прибытие заявил: пастбища Сыгнака по

обычным законам принадлежат мне, так как мой дед Урус-хан построил в Сыгнаке Орду» [Тизенгаузен, с. 197]. «И теперь он прибыл на границы Сыгнака, отправил посла к Мирзе Улугбеку и заявил: “Благодаря вашему воспитанию я завоевал свой улус и теперь, приблизившись к вам, надеюсь на вашу милость”. Но так как он прибыл без разрешения и заявлял: “Сыгнакские пастбища по шариату и обычаю принадлежат мне, то есть мой дед Урусхан построил в Сыгнаке строение”, – Улугбек не дал ему приемлемого ответа...» [Абдурраззак Самарканди, с. 347]. Значит, Барак заявил о своих претензиях Улугбеку еще до захвата Сыгнака. Поэтому после прибытия Барака в этот регион его посланники, выражавшие почтение, не получили должного ответа. Более того, Арслан-кожа Тархан, правитель того региона, пожаловался Улугбеку, что «люди Барак-хана не только грабят и разоряют народ, но и ведут себя как безграничные правители в этом регионе, бесстыдно стремясь к верховной власти» [Тизенгаузен, с. 197]. Все это подтолкнуло Улугбека к войне с Баракком, и он собрал свои войска.

В 1427 году он объединился с хорасанскими войсками под командованием Мухаммеда Джука и выступил в поход против Барака. З. Кинаят-улы относит это сражение между Баракком и Улугбеком к великим битвам в истории [Кинаят-улы, 2004, с. 235]. Историки потомков Тимура, которые обычно преувеличивают походы Тимура, здесь признают правду. Абд ар-Раззак Самарканди очень хорошо описывает эту битву. Несмотря на численное превосходство войск Улугбека, Барак-хан благодаря своей хитрости и находчивости одержал победу. «В конце концов, в войсках Мавераннахра стали заметны признаки бегства и поражения» [Тизенгаузен, 1941, с. 197]. Воины Барака преследовали бегущего Улугбека и дошли с боями до Мавераннахра. В результате этой великой победы жители Ак Орды вернули Южный Дешт-и-Кыпчак, Присырдарьинский регион и Сыгнак, который был столицей Ак Орды и ранее был захвачен Тимуром. Благодаря этой победе Барак-хан также получил контроль над Ташкентом, Туркестаном и Хорезмом. После освобождения земель и народа, находившихся под властью Тимуридов, Барака стала волновать судьба северо-восточных территорий его страны, региона Жетысу [Кинаят-улы, 2004, с. 235]. Столкновения Барака с Улуг Мухаммедом и Султан Махмуд огланом негативно сказались на его судьбе. З. Кинаят-улы приводит две версии смерти Барака. Одна версия, изложенная Абд ар-Раззакком Самарканди, гласит, что «Барак погиб в 832 г. х. (1428-1429) в войне с Султан Махмуд огланом на территории Могулистана» (Тизенгаузен, 1941, с. 198). Другая версия, Хайдара Рази и Гаффари, утверждает, что «Барак был убит в 831 г. х. (1427-1428) не в битве, а в результате тайного заговора своих эмиров» [Тизенгаузен, 1941, с. 198]. З. Кинаят-улы считает вторую версию более правдоподобной. Исследователи С. Г. Кляшторный и Т. И. Султанов предлагают еще одну версию, что Барак-хан погиб в одной из междоусобных войн. Ссылаясь на «Умдат ат-таварих» ал-Хаджжа Абд ал-Гаффара Кирими, они указывают, что в одном из столкновений между Мухаммед-ханом и Барак-ханом люди Мансур-бека, Айиас-бек кыпчак и Магриб-бек курлаут, убили его. В схватке Магриб-бек ранил Барака выстрелом. В народе об этом событии до сих пор поют частушки на некоторых торжествах:

*Баракини атган бармагым,
Бал тилайдир тамагым.*

Раненый Барак укрылся где-то в горах. Первым его нашел Айиас-бек, убил и принес голову Кучук-Мухаммеду и Гази-беку. Здесь мы видим, что на смерть Барака повлияли тайные действия людей Мансур-бека. Казахский историк Кадыргали Жалаир пишет: «Барак был могучего телосложения, крупный, настоящий джигит, батыр. Он быстро подчинил себе различные улусы. В конце концов, он погиб (уофат болды) в районе Итиля, вдоль берегов Жайыка, недалеко от города Сарайшык, в регионе Коснаурыз». В древнетюркском, кыпчакском понимании «уофат болу» означает «внезапную смерть», «без воли Аллаха», «при неожиданных обстоятельствах» [Кадыргали Жалаир, 1997, с. 114]. Это подтверждает мнение Гаффари и Хайдара Рази о том, что он «внезапно умер в результате тайных действий эмиров», – говорит З. Кинаят-улы [Кинаят-улы, с. 236]. Все три приведенные версии указывают на то, что Барак-хан погиб в 1428 году от рук своих противников. «Смерть Барака стала большим ударом для судьбы Ак Орды. Но это не означало прерывания преемственности власти Ак Орды, – говорит З. Кинаят-улы, цитируя крылатую фразу Б. А. Ахмедова: – “Наследственную власть Ак Орды подхватили Керей и Жанибек”. Здесь речь идет не о “событиях Козыбасы”, а о преемственности Барака. Известно, что сыновья Барака продолжили систему власти своего улуса до последнего казахского хана Кенесары Касым-улы. Поэтому нелогично измерять политическую жизнь Ак Орды смертью Барака» [Кинаят-улы, с. 240].

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ и РЕКОМЕНДАЦИИ

В ходе исследования были выявлены документальные возможности тимуридской историографии в описании личности Урус-хана. В исторических трудах, написанных в эпоху Амира Тимура, Урус-хан представлен как самостоятельный политический субъект Ак Орды, и его власть оказывала значительное влияние на политические процессы в Восточном Дешт-и-Кыпчаке. Сведения тимуридских авторов позволяют уточнить военно-политическую активность Урус-хана, его династический статус и место в

борьбе за власть. В результате сравнительно-критического анализа источников были систематизированы данные, свидетельствующие о принадлежности Урус-хана к династии Орда-Эджена. Этот вывод согласуется с данными «Муизз ал-ансаб», тимуридских хроник и последующих генеалогических традиций. Представители династии Урус-хана – Койыршак-хан и Барак-хан – своей политической деятельностью в первой четверти XV века подтверждают историческую преемственность между Ак Ордой и Казахским ханством. В тимуридских источниках отношения Барак-хана с правителями Самарканда, его конфликты с Улугбеком и его политическая судьба описывают внутреннюю и внешнюю политическую ситуацию позднего периода Ак Орды. Эти данные позволяют глубже понять политические процессы, приведшие к образованию Казахского ханства. В заключение следует отметить, что тимуридская историография является важной источниковой базой для определения места Урус-хана и его династии в истории Ак Орды и Казахского ханства. Политическое наследие династии Урус-хана демонстрирует историческую преемственность в формировании казахской государственности и доказывает необходимость комплексного источниковедческого подхода к изучению истории средневекового Казахстана.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Абу-л-Гази. (1992) *Тюркская шежире (Родословная)*, Алматы.
- Абусейтова, М. Х. (1998) *Казахстан и Центральная Азия в XV–XVII вв.: история, политика, дипломатия*, Алматы.
- Ахмедов, Б. А. (1965) *Государство кочевых узбеков*, Москва.
- Кадыргали, Ж. (1997) *Сборник шежире (родословных)*, Алматы.
- Кинаят-улы, З. (2004) *Казахское государство и Джучи-хан*, Астана.
- Кляшторный, С. Г. и Султанов, Т. И. (2004) *Государства и народы Евразийских степей*, Санкт-Петербург.
- Кляшторный, С. Г. и Султанов, Т. И. (1992) *Казахстан трех тысячелетий*, Алматы.
- Мингулов, Н. Н. (1981) *К некоторым вопросам изучения истории Ак-Орды // Казахстан в эпоху феодализма. Проблемы этнополитической истории*, Алматы, с. 79–95.
- Омарбеков, Т. (2021) *Что мы знаем об Урус (Орыс) хане? // zhasalash.kz Руханият*, Алматы, 14.10.
- Полное собрание русских летописей. (1965) *Патриаршая или Никоновская летопись. Т. 9, 10*, Москва.
- Самарканди, А. (1969) *Матлаи саадайн ва маджмаи бахрайн*, Ташкент.
- Тизенгаузен, В. Г. (1941) *Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. II*, Москва.
- Юдин, (2005) *В. П. Переход власти в казахской степи в XIV веке к племенным биям и неизвестной династии потомков Тока-Тимура // Тюркские источники по истории Казахстана. Т. I. Утемиши хаджи. Чингис-наме*, Алматы.